

PEDAGOGIK MAHORAT

11

2024

25.	QULIYEVA Shahnoza Halimovna	Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashda integratsiyalashgan ta'limning mohiyati	116
26.	АБДУЛЛАЕВ Бахтиёр Панжи угли	Разработка интерактивного метода для повышения ИКК преподавателей технических вузов	122
27.	ЖУРАБЕКОВА Хабиба Мадаминовна	Коммуникативная компетентность как педагогическая необходимость в развитии личности и профессиональных качеств студентов	126
28.	МИРЗАНАЗАРОВА Азиза Мирзаабдуллаевна	Формирование читательской личности: нейрокогнитивные и социальные аспекты	132
29.	ROZIQOVA Malika Olim qizi	Millatlararo nikohlarni o'rganishning ijtimoiy-psixologik aspektlari	138
30.	NARMURADOVA Rayhon Uktamovna	Oilaviy nizolarda psixologik savodxonlikka ehtiyojning paydo bo'lish shartlari	142
31.	RAXMONOV Kamol Djamolovich	Hamkorlik strategiyalariga asoslangan o'quv mashg'ulotlarini tashkil etish va uni takomillashtirish metodikasi ("Turkiston Muxtoriyati-tub yerli xalqlar davlatchiligi tarixida yangi bosqich" mavzusi misolida)	145
32.	Abduraxmanov Sherzod Nazarbayevich	Ta'lim muassasalarida tarbiya jarayonining samaradorligi va uni ta'minlovchi psixologik shart-sharoitla	149
33.	HOMIDOV Husniddin Kupaysinovich	Bo'lajak o'qituvchilarni testologik madaniyatini shakllantirish	153
34.	HAYDAROV Orifjon Rustamovich	Bo'lajak informatika va axborot texnologiyalari o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish muammolari va yechimlari	158
35.	TOSHEVA Dildora Iskandarovna, RAXIMOVA Feruza Farxodovna	Bo'lajak o'qituvchilar faoliyatida innovatsiya va uning samaradorligi	162
36.	HAYDARQULOVA Mahliyo Zafarovna	Ta'lim mazmunini loyihashning ahamiyati	166
37.	SODIQOVA Aziza Hayitovna	Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining pedagogik mahorati, o'qituvchining bilim va ko'nikmasiga qo'yiladigan talablar	171
38.	XODJIYEVA Farog'at Oltiyevna	Bo'lajak pedagoglarning tanqidiy fikrlashini "4k" modeli asosida rivojlantirish	174
MAKTABGACHA VA BOSHLANG'ICH TA'LIM			
39.	ОДИЛОВА Наргиза Акрамовна	Методика развития творческого мышления учащихся начальных классов на естественнонаучной основе	180
40.	AXTAMOV Izzatullo Ikromovich	Maktabgacha ta'limda mumtoz kuy va ashulalarning ahamiyati	184
41.	ESHBOYEVA Surayyo Qahramonovna	Boshlang'ich ta'limda kollaboratsiya asosida o'qitishning zamonaviy ta'lim taraqqiyotidagi o'rni	189
42.	RAXIMOVA Gulbaxor Karshibayevna	Boshlang'ich sinflarda o'zbek va jahon xalq og'zaki ijodi janrlarini o'rgatishda metodologik yondashuv	194
43.	TAJIBAEVA Mamura Tojiddinovna	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini o'qish va matni tushunishga o'rgatishda multiplatformadan foydalanishning dolzarbligi	201
44.	XAITOVA E'zoza Baxrom qizi	Maktabgacha ta'lim tashkilotida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish	205
45.	YUSUPOVA Musharraf Farhod qizi	Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik tasavvurlarni shakllantirishda matematik o'yinlarning ahamiyati	210
46.	TURDIYEVA Mohira Juraqulovna	Kichik yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda ta'limiy o'yinlarning roli va ahamiyati	214
47.	FARMONOVA Saodat Sheraliyevna	Maktabgacha ta'lim tashkilotlari logoped-o'qituvchilari va oila bilan hamkorlik ishlari	218
48.	TO'YMURODOVA Dilnoza Dilmurodovna	Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilari o'z-o'zini boshqarish ko'nikmasini shakllantirishda tasviriy faoliyatga o'rgatishning ahamiyati	223
49.	SHOKIROVA Madinabonu Shomurod qizi	Boshlang'ich ta'lim tizimini takomillashtirish hamda boshlang'ich sinflarda maktab va oila hamkorligini mustahkamlashda sinf rahbarining o'rni	228

**TA'LIM MUASSASALARIDA TARBIYA JARAYONINING SAMARADORLIGI VA UNI
TA'MINLOVCHI PSIXOLOGIK SHART-SHAROITLA**

*Abduraxmanov Sherzod Nazarbayevich,
Buxoro davlat pedagogika instituti harbiy ta'lim fakulteti o'qituvchisi*

Ta'lim muassasalarida tarbiya jarayonining samaradorligi faqat bilim olish jarayoniga bog'liq bo'lmasdan, o'quvchilarning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishiga ham katta ta'sir ko'rsatadi. Samarali tarbiya, o'quvchilarda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarini shakllantirish, jismoniy va hissiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlash uchun psixologik shart-sharoitlarning mavjudligi zarur. Ta'lim muassasasida tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda psixologik omillar, jumladan, o'quvchilarni o'z-o'zini anglashga, motivatsiyasini oshirishga, hissiy barqarorlikka erishishga qaratilgan yondashuvlar katta rol o'ynaydi.

Ushbu ishda tarbiya jarayonining samaradorligini ta'minlovchi asosiy psixologik shart-sharoitlar tahlil qilinadi. Xususan, o'quvchining hissiy intellekti, o'qituvchining psixologik kompetentsiyasi, o'quvchi va o'qituvchi o'rtasidagi ijtimoiy va psixologik munosabatlar, o'quvchining individual xususiyatlari va ijtimoiy muhitning ta'siri o'rganiladi. Shu bilan birga, samarali tarbiya jarayonini tashkil etish uchun psixologik yondashuvlarning ta'siri va o'quvchilarni motivatsiyalashning psixologik jihatlari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: *Ta'lim muassasasi, tarbiya jarayoni, samaradorlik, psixologik shart-sharoitlar, hissiy barqarorlik, shaxsiy rivojlanish, motivatsiya, o'quvchi-o'qituvchi munosabati, psixologik kompetentsiya, ijtimoiy muhit, ma'naviy-axloqiy qadriyatlar, o'z-o'zini anglash, hissiy intellekt.*

**THE EFFECTIVENESS OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN EDUCATIONAL
INSTITUTIONS AND THE PSYCHOLOGICAL PRECONDITIONS ENSURING IT**

The effectiveness of the educational process in schools and other educational institutions is not limited solely to the acquisition of knowledge, but also significantly impacts the personal and social development of students. Successful educational processes depend on the creation of favorable psychological conditions that contribute to the formation of moral and ethical values, emotional stability, and overall growth. Psychological factors such as emotional intelligence, motivation, and self-awareness play a crucial role in enhancing the effectiveness of the educational process.

This paper explores the key psychological conditions necessary to ensure the effectiveness of the educational process in educational institutions. It examines the role of psychological competence of teachers, the social and psychological relationships between teachers and students, as well as the influence of individual characteristics and the surrounding environment on students' development. Moreover, the study discusses the impact of psychological approaches on organizing the educational process and motivating students to succeed.

Keywords: *Educational institution, educational process, effectiveness, psychological conditions, emotional stability, personal development, motivation, teacher-student relationship, psychological competence, social environment, moral and ethical values, self-awareness, emotional intelligence.*

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
ЕЁ**

Эффективность воспитательного процесса в образовательных учреждениях не ограничивается только передачей знаний, но также оказывает значительное влияние на личностное и социальное развитие учащихся. Успешный воспитательный процесс зависит от создания благоприятных психологических условий, способствующих формированию моральных и этических ценностей, эмоциональной стабильности и общего развития. Психологические факторы, такие как эмоциональный интеллект, мотивация и самоосознание, играют ключевую роль в повышении эффективности воспитательного процесса.

В данной работе рассматриваются основные психолого-педагогические условия, необходимые для обеспечения эффективности воспитательного процесса в образовательных учреждениях. Анализируется роль психологической компетенции педагогов, социально-психологические отношения между педагогами и учениками, а также влияние индивидуальных особенностей учащихся и

окружающей среды на их развитие. Кроме того, рассматривается влияние психологических подходов на организацию воспитательного процесса и мотивацию учащихся.

Ключевые слова: *Образовательное учреждение, воспитательный процесс, эффективность, психолого-педагогические условия, эмоциональная стабильность, личностное развитие, мотивация, отношения учитель-ученик, психологическая компетентность, социальная среда, моральные и этические ценности, самоосознание, эмоциональный интеллект.*

Kirish. Tarixga nazar solsak, yer yuzida inson paydo bo‘libdiki, o‘z og‘irini yengillatish uchun tinimsiz izlanadi, o‘qiydi, o‘rganadi va nimalarnidir yaratadi. Aynan shu harakat tufayli inson psixikasi doim taraqqiyot etib boradi. Qolaversa shu yo‘l bilan ham o‘zi yuksalib boradi, ham o‘z bilganlarini o‘zgalarga o‘rgatish orqali insoniyat tamaddunining yuksalishiga o‘z hissasini qo‘shib boradi. Barcha xalqlarda, ajdodlar va avlodlar o‘rtasidagi vorislik ta‘minlanadi. Yana tarixga nazar solsak, ilk muloqot va munosabatga kirishish va avlodlarga meroslarni qoldirish, ya‘ni ijtimoiy xotirotdagi ijtimoiy bilimlarni shakllanish yo‘lidagi qadimiy belgi-rasmlar orqali o‘z fikrini ifodalagan kromonyon odami bilan hozirgi fan-texnika samarasi bo‘lgan internet orqali axborot almashishgacha bo‘lgan tarixiy taraqqiyot buning yaqqol isbotidir. Bu yutuqlarning zamirida shak-shubhasiz inson uning intilishlari, qiziqishlari, shuningdek, u bilan birga birga bo‘lgan atrofidagi kishilarning qo‘llab-quvvatlashi, yaqinlarining ishonchi muhim o‘rin tutadi. Ijtimoiy-iqtisodiy fanlarda inson, uning bilimi, so‘g‘ligi ishchanligi, malakasi kabilar inson kapitali deyilsa, uning atrofidagi yaqinlari bilan munosabati, hamkorligi, ishonch, umumiy qiziqishlar oqibatida yuzaga keluvchi ijobiy munosabatlar va samara, o‘zaro yordam va qo‘llab-quvvatlash kabilar ijtimoiy capital va inson resurslarini ning tarkibiy qismlarini tashkil etadi.

Adabiyotlar tahlili va metodlar. Biz tadqiqotimizda ta‘limning globallashuvida inson resurslarini birlashtirish, ya‘ni ta‘lim samaradorligidagi eng asosiy omillardan biri bo‘lgan tarbiya masalasiga to‘xtalmoqchimiz. Bugungi yangi davr, globallashuv davri, ta‘lim samaradorligini oshirishda inson omili, inson kapitali va inson resurslarini tadqiq qilishda, har tomonlama yondashuvlar mavjud. Biz mazkur masalada ta‘limni rivojlantirishda ijobiy inson resurslaridan biri hisoblangan tarbiya masalasini ko‘rib chiqmoqchimiz. Mazkur resurs barcha millatlarni kelajagi va taraqqiyoti uchun eng dolzarb inson resurslaridan biri hisoblanadi[1]. Aynan mazkur tarbiya resursini atroflicha tadqiq qilmasdan turib uni rivojlantirish mushkul kechadi. Butun dunyoda vertualishish kuchayib, mutatsiyalashib borayotgan bir vaqtda isonlardagi tarbiya resursini o‘rganish va uning zamonaviy indikatorlarini aniqlab, amaliyotga tatbiq etish eng ustuvor masalardan biri bo‘lishi kerak. Bugungi zamon va makon shaxsning eng asosiy resurslaridan biri bo‘lgan tarbiya masalasiga, yangicha talablarni qo‘yayotgani biz soha vakllarini doim diqqat markazimizda bo‘lishiligi lozim. Zero, shiddati vertualashish jarayoni kuchaytgan bir davrda ta‘lim-tarbiya masalasiga aniq, ilmiy asoslarga, qat‘iy talablar bilan yondashish juda muhim pedagogik-psixologik omillardan biri hisoblanadi [2].

Tadqiqotlarimiz globallashuv davrida shaxsning ijtimoiy voqelikka ijtimoiylashuvidagi eng aossiy resurslaridan biri bo‘lgan tarbiya masalasi ham shaxsning kamoloti, ham ta‘limni rivojlantirish uchun eng asosiy masalalardan biridir. Hozirgi kunda barcha xalqlar uchun ham barkamol shaxsning ijobiy fazilatlarini shakllantirish masalasi har qachongidanda muhim ahamiyatga egaligi bizga ma‘lum. Sababi, globallashuv jaddalashgan sari odamlarda marginalizm (ijtimoiy begonlashuv, ijtimoy yakkalanish), e‘tiborsizlik, loqaydlik, beparvolik, ishtiyoqsizlik kabi xususiyatlar ortib bormoqda. Mazkur holat sotsiumning ijtimoiy-ma‘naviy muhitini beqarorlashuvini yuzaga keltiradi. Shu sababi bugungi kunda yoshlarda asosiy resurslardan biri bo‘lgan tarbiya masalasini ijtimoiy-psixologik omillari va barkamol shaxs tarbiyasidagi asosiy yo‘nalishlarni belgilab olish, ularning ustuvor indikatorlarini ishlab chiqish juda zarur hisoblanadi. Yoshlarda tarbiyaning ijobiy fazilatlarini shakllanishining ijtimoiy-psixologik-omillarida ularning aniq belgilab olingan ma‘naviy-axloqiy sifatlar va fazilatlarini ma‘naviy indikator sifatida tahlili qilish juda muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Bu esa tarbiya isharidagi profilaktika ishlarini maqsadli va manzilli tashkil qilishdagi psixologik-pedagogik texnologiyalarni qo‘llash bilan bog‘liq masalalarni ham o‘z ichiga oladi. Jumladan, bu yo‘nalishda dastlab tarbiyaviy maqsadni belgilash bosqichida tadbirlarni tashkil etish va o‘tkazishga mas‘ul shaxsning vazifasi ta‘lim muassasasi jamoasi imkoniyatlarini yagona g‘oyaga yo‘naltirish, mavjud pedagogik-psixologik shart sharoitlardan unumli foydalanish chora-tadbirlarini belgilash, tarbiyalanuvchilarning muayyan ta‘sir tizimini qabul qilishga tayyorgarlik darajasiga tashhis qo‘yishdan iboratdir.

XXI asrda tarbiyaning idealistik, pragmatik, realistik, antropotsentristik, erkin tarbiya, gumanistik va texnokratik modellariga amal qilinmoqda. Mazkur tizimni amalga oshirishda ushbu modellarning ijobiy jihatlari milliy tarbiya xususiyatlari bilan uyg‘unlashtiriladi. Bugungi kunda yoshlar tarbiyasini milliy va zamonaviy asosda ilmiy-texnologik isloh qilish borasida olib borilayotgan ishlar uni bugungi kun

ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda ilmiy asoslangan tayanch kompetensiyalar, fazilatlar asosida shakllantirishni talab etmoqda. Tarbiyaga yangicha, tizimli yondashuv, bolada tayanch fazilatlarini kafolatli shakllantirishda uning psixologik mexanizmlarini o'rganish, mazkur masalada oila, maktabgacha ta'lim, umumiy o'rta, o'rta maxsus kasb-hunar, oliy ta'lim muassasalari, mahallalarning ijtimoiy-pedagogik imkoniyatlarini to'liq yuzaga chiqarishni va ular orasida ilmiy-metodik uzviylikni yangi darajaga ko'tarishni taqozo etadi. Kuzatishlarimiz shuni ko'rsatmoqdaki, aksariyat insonlarda Vatanga sadoqat, burch va mas'uliyat, tashabbuskorlik va boshqa fazilatlar ularning ongida nazariy tushunchalar sifatida qolib ketgani holda uning tabiatida amaliy odatlarga aylanmayapti. Buning oqibatida ularning ushbu fazilatlar haqidagi so'zlari bilan amallari orasida tafovut namoyon bo'lmoqda, bu esa har yili mustaqil hayotga kirib kelayotgan yigit qizlarning hayotda o'z o'rinlarini topishlarida bir qator muammolarni yuzaga keltirmoqda. Ayrim o'quvchi-yoshlarda yuksak maqsadlarning shakllanmaganligi, o'zini o'zi o'qishga safarbar qilish, iroda, matonat, tirishqoqlik, harakat fazilatlarini yetarli rivojlanmaganligi ta'lim sifatiga ham zarar ko'rsatmoqda. Xar bir xalq o'zining yoshlarida tarbiya va milliy tarbiya resurslariga alohida e'tibor qaratadi. Biz tadqotimizda yoshlarda asosiy ijobiy resurslardan biri bo'lgan milliy tarbiya shakllanishining ijtimoiy-psixologik omillari tadqiq qilishda milliy tarbiyaning manbalarini o'rganish muhim jarayondir deb hisoblaymiz.

Natijalar. Bizningcha, milliy tarbiyaning manbai - milliylikdir. “Millat”ni arabcha “mil” so'zi tashkil qiladi. Bu so'z arabchada “o'zak”, “tub mohiyat”, “negiz” ma'nolarini anglatadi. “Millat” so'zi esa bir necha ma'noni;

- 1) din: mazhab;
- 2) ummat: bir mazhabga mansub aholi;
- 3) xalq ma'nolarini anglatadi.

“Millat”, “milliylik” tushunchalarining talqini bilan tanishar ekanmiz, ularning g'arbona va sharqona tarzlarini bor ekanligini ko'ramiz. Aniqrog'i, g'arbiy talqin xristian, sharqiy talqin esa islomiy o'zaklarga borib tutashadi. Ya'ni Ovrupo xalqlari tillariga “millat” tushunchasi lotincha “natio” - qabila, xalq sifatida xristian dini bilan birga kirib kelgan bo'lsa, Osiyoga esa Islom ta'limoti orqali yuqoridagi uch xil ma'noda kirib kelib, singdi. “Tarbiya” so'zi esa “milliy tarbiya” tushunchasining tarkibiy qismi bo'lganligi tufayli bu tushunchaga ham yangicha yondoshgan holda, xolis ilmiy-pedagogik psixologik ta'rif berish juda muhim sanaladi. Arabcha “tarbiya”, “tarbiyat” so'zlari

- 1) parvarish qilmoq; ta'lim bermoq; o'rgatish; odob o'rgatish;
 - 2) navozish, mehribonlik ko'rsatish: ko'z-quloq bo'lish;
- himoya qilish kabi ko'pqirrali mazmunga ega.

Muhokama. “Tarbiyachi” so'zi esa shu ko'pqirrali tarbiyaviy faoliyatni amalga oshiruvchidir. Demak, milliy tarbiyaning lug'aviy ma'nosini “yosh avlodlarni o'z xalqiga xos milliy fazilatlar namunasida shakllantirish, ta'lim bermoq” sifatida aniqlash mumkin. Ta'lim va tarbiya davlat tomonidan amalga oshirilgan ekan, o'z mamlakatining iqtisodiy, ma'naviy, tarbiyaviy va mafkuraviy ehtiyojlarini qondirishga yo'naltirildi. Mustaqil O'zbekistonda ta'lim va tarbiyaning milliy asosga qurilishining eng oliy kafolati uning Konstitutsiyasida himoyaga olindi. Konstitutsiyaning mohiyati ochiqlik, hamkorlik, milliy madaniyatlar ravnaqi, millatlararo inoqlik ruhiga ega. O'zbekistonda milliy madaniyatlarni tiklash, ravnaq toptirish yo'lida milliy madaniy markazlar tashkil etilib, ularning faoliyati matbuot, radio va televideniya keng yoritilishi milliy qadriyatlarni tiklash, boyitish orqali umumfuqaroviy va umuminsoniy totuvlikka erishish yo'li tanlaganini ko'rsatdi. Chunki “o'zbek milliy madaniyati, tili an'analarini haqqoniy ravishda tiklash va rivojlantirish aholining boshqa milliy guruhlaridagi mana shunday jarayonlar hisobiga bo'lmasligi” davlat tomonidan kafolatlandi. Qaysi bir jamiyatda ijtimoiy islohot zarurati yuzaga kelsa, o'sha jamiyatda maktabga, tarbiyaga e'tibor keskin kuchayib, tarbiyani, jamiyatni takomillashtirishning bosh vositasi deb tan olinadi boshlanadi. Tarix bu kabi misollarga boy. Ana shu nuqtai-nazardan Yangi O'zbekiston maktablari qarshisida turgan vazifa dolzarb va murakkabdir. Chunki endilikda ular o'z xalqining eng go'zal fazilatlaridan bo'lgan milliy g'urur, millatlararo muloqot madaniyati, O'zbekiston vatanparvarligi, milliy odob, sof vijdonni o'ziga mayoq qilib olib, Yangi O'zbekiston sharafiga xizmat qila oluvchi o'g'il-qizlarning yangi avlodini tarbiyalab yetishtirishi kerak. Bu ijtimoiy buyurtma oila, bolalar bog'chalari, maktab, mahalla, turar joylarda, maktabdan tashqari muassasalarda hamkorlikda olib boriluvchi milliy tarbiya jarayonini ilmiy nazariy tadqiq qilishni taqozo qiladi[3].

“Milliy tarbiya” tushunchasi ko'p qirrali bo'lib, uning: milliy qadriyatlar asosida olib boriluvchi maqsadga yo'naltirilgan tarbiyaviy faoliyat; umuminsoniy tarbiyaning har bir xalqqa xos va mos betakror shakli; xalq va uning madaniyatini saqlab qolish, tiklash va rivojlantirish (YUNESKO tamoyili) vositasi; ta'limga oid siyosatning maqsad, vazifa va tamoyillarining tarkibiy qismi; turli millatlar bolalarini har tomonlama rivojlantirish jarayonining xususiy, ma'naviy manbai; o'quvchilarni axloqiy, mehnatsevarlik,

vatanparvarlik, go‘zallik, iqtisodiy, ekologiya va boshqa yo‘nalishlarda tarbiyalashning bosh tamoyili; millatlararo muloqot madaniyatini tarbiyalash va buning natijasida umumfuqaroviy totuvlikka erishishining insonparvarona yo‘li va vositasi; ijtimoiy va maktab tarbiyalari uyg‘unligining pedagogik sharti; insoniyatni umumbashariy uyg‘unlikka olib borishning pedagogik yechimi; ijtimoiy-ma‘naviy jabhada milliy xavfsizlikni ta‘minlashning strategik ob‘ekti va vositasi; etnopsixologik nuqtai-nazardan, o‘quvchilarda milliy (avto va getero) stereotiplarni maqsadga muvofiq ravishda shakllantirish, rivojlantirish jarayoni ekanligi aniqlandi. Yuqoridagi ta‘riflardan kelib chiqib, aytish mumkin-ki, milliy tarbiya tizimi – bu har bir xalqning o‘ziga xos milliy xarakteri, axloq qoidalariga va taraqqiyotining tarbiyaviy talablariga asoslanib, yangi kompetensiyalarga ega avlodlarni yetishtirishning pedagogik jarayonidir. Milliy tarbiya ilmiy-pedagogik atama sifatida kam o‘rganilganiga qaramasdan u har bir xalq bilan azaldan birga, mavjud edi. Chunki har bir xalqning tarixi – uning o‘zligiga, xalqchil madaniyatiga asoslangan tarbiyaning tarixidir.

Xulosa. Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, yoshlarimiz ta‘lim-tarbiyasida ahamiyat kasb etadigan milliy fazilatlar va ularning shakllanishining ijtimoiy-psixologik omillari, indikatorlari, mezonlari juda muhim hisoblanadi. Bu masalada ota-onalarning, tarbiyaga mas‘ul shaxslarning milliy tarbiya, milliy xarakter, milliy fazilatlar va ularning shakllanishining ijtimoiy-psixologik mexanizmlarini bilmasdan turib ularni barkamol qilib tarbiyalashning ta‘sirchanligi sust bo‘ladi. Qolaversa bugungi yoshlarimiz real voqelikdan ko‘ra, virtual voqelik ta‘siriga ko‘proq tobe bo‘lib borayotgan bir vaqtda tarbiya masalasidagi ishlarimizni yangicha, zamonaviy yo‘nalish va yondashuvlarda tashkil etishimiz juda muhim hisoblanadi. Shuning uchun mazkur yo‘nalishdagi tadqiqotlarni ko‘lamini kengaytirish maqsadga muvofiq.

Adabiyotlar:

1. Quronov M. Milliy tarbiya. Monografiya. T.: 2004. B.210
2. Jabborov X.X. Психологические особенности идеологического влияния “массовой культуры” на человеческий разум. Социальный психолог журнал для психологов. Основан в 2000 году в Ярославль. 2016 №2 (32). -С. 56-66.
3. Shodmonovich J. F. (2023). Harbiy xizmatchilarni axloqiy–psixologik tayyorlash. ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali, 3(4), 18-22.
4. Shodmonovich, D. F. (2023). Methods for studying the psychological characteristics of sergeants of the ministry of defense.
5. Жумаев Ф. Ш. (2021). Национальные чувства как фактор формирования молодежи на уроках военного образования. *Вестник науки и образования*, (16-2 (119)), 94-97.
6. Жумаев Ф. Ш. (2020). Перспективные направления внедрения современных информационных технологий в систему военного образования. *Вестник магистратуры*, (3-1 (102)), 20-22.